

Н. Г. Чубісова

ВИМОГА ЧАСУ – АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

В статті автор підіймає одну з важливих проблем сучасної освіти – підвищення її якості, а саме реалізацію на практиці у вишах такого принципу як академічна доброчесність. Автор акцентує увагу на тому, що дане явище – «академічна доброчесність», було сформульовано ще у 1999 році в документі

Центру академічної чесності (The Center for Academic Integrity) у США. Цей документ підтримали більше 200 американських коледжів, університетів та громадських організацій. В його основу, були покладені такі фундаментальні моральні якості, як чесність, довіра, справедливість, повага, відповідальність та мужність.

В сучасних українських вишах також приділяється увага цьому явищу. Так, у нормативних документах: у Законі «Про освіту», законі «Про вищу освіту» є положення, які пов'язані з питанням академічної доброчесності. Але не всім вишам на практиці ще вдається втілювати в життя цей принцип, цю моральну цінність, яка має стати нормою життя для всіх науковців, викладачів, студентів, школярів. На сьогодні процес зрушився з місця та набирає обертів. Дослідники, громадські діячі, викладачі і навіть самі студенти пропанують різноманітні механізми протидії явищам не доброчесності у навчальних закладах. Тому, безумовно, українські виші подолують цю перешкоду на шляху підвищення якості освіти.

Ключові слова: доброчесність, академічна доброчесність, недоброчесність, студентство, виші, якість освіти.

Chybisova Natalia. The call of the time is academic integrity.

In the article, the author raises one of the important problems of modern education – improving its quality, namely the implementation in practice of such a principle as academic integrity in higher education institutions. The author emphasizes that this phenomenon – “academic integrity” was formulated back in 1999 in the document The Center for Academic Integrity (The Center for Academic Integrity) in the USA. This document was supported by more than 200 American colleges, universities and public organizations. In its basis, were laid such fundamental moral qualities as honesty, trust, justice, respect, responsibility and courage.

In modern Ukrainian universities, attention is also paid to this phenomenon. Yes, in the normative documents: in the Law “On Education”, the Law “On Higher Education” there are provisions related to the issue of academic integrity. But in

practice, not all universities still manage to implement this principle, this moral value, which should become the norm of life for all scientists, teachers, students, and schoolchildren. Today, the process has moved and is gaining momentum. Researchers, public figures, teachers and even themselves students propose a variety of mechanisms to counteract the phenomena of dishonesty in educational institutions. Therefore, certainly, Ukrainian universities will overcome this obstacle on the way to improving the quality of education.

Key word: integrity, academic integrity, non-integrity studentship, higher education, quality of education.

Реалії сучасності висувають перед освітою багато питань, на які вона має дати відповіді. Одно з них – підвищення якості освіти. Це питання мають вирішувати державні установи разом із науковцями, громадськістю, викладачами та вчителями, студентами та школярами. Вже сьогодні багато з них пропанують для підвищення якості освіти різні форми і методи аудиторної та поза аудиторної роботи, розробляють шляхи і засоби стимулювання мотивації, пізнавальної активності тощо. Але все це малоефективно без реалізації на практиці такого явища як академічна доброчесність.

Академічна доброчесність – це сукупність цінностей та принципів, які розвивають особисту чесність в навчанні і оцінюванні. У науковій літературі зустрічається таке трактування «академічної доброчесності» – «це гідна поведінка при виконанні письмових контрольних робіт, іспитів, есе, досліджень, презентацій» [2].

В основу поняття «академічна доброчесність», яке було сформульовано в 1999 році в документі Центру академічної чесності (The Center for Academic Integrity), який об'єднав більше 200 американських коледжів, університетів та громадських організацій, були покладені такі фундаментальні моральні якості, як чесність, довіра, справедливість, повага та відповідальність, пізніше в 2013 році, додалося ще одна – мужність.

Рух академічної доброчесності на сучасному етапі переживає відродження він є відповіддю на неправомірні дії в академічному середовищі.

Витоки сучасної академічної доброчесності сходять до 1960 року, коли після соціологічного опитування, ініційованого декількома

науковими установами США виявилось, що 75% учасників опитування призналися в списуванні. Після цього більшість вишів почали декларувати серед основних вимог до студентства – добросовісне ставлення до навчального процесу[4].

На сучасному етапі інтерес до цього явища, а точніше, до його протилежності – академічної нечесності, ще існує. І обумовлено це, в першу чергу, більшою кількістю пропозицій щодо купівлі-продажу готових контрольних, курсових, дипломних тощо письмових робіт, доступністю та легкістю підказок (адже маючи телефон з доступом в інтернет можна легко знайти відповідь на практично будь-яке питання), а також певною пізнавальною лінійкою учнів – адже набагато простіше взяти або купити чужу готову роботу, ніж зробити щось самому.

Останнім часом в українських вишах активно почали звертати увагу на це явище. Так, у нормативних документах: у Законі «Про освіту», законі «Про вищу освіту» приділяється увага питанням академічної добросовісності.

У 2016 році вийшла монографія Тараса Фіннікова «Академічна чесність як основа сталого розвитку університету», в якій всебічно розкривається значимість цього явища [1]. Автор зазначає, що нова редакція Закону України «Про вищу освіту» відкрила можливості для побудови реальної автономії вищих навчальних закладів України, створення ефективного механізму забезпечення академічної чесності... Перші кроки на шляху реалізації закону є складними, часом болючими, але вже сьогодні дають позитивні результати. Створення середовища, яке б органічно не сприймало корупційних та неетичних дій, потребує послідовності, морального лідерства, готовності до самовіддачі в ім'я руху до високих академічних стандартів» [1, с. 6]. Але недостатньо дотримуватися моральних стандартів лише на рівні риторики. Дуже важливо, щоб таких стандартів дотримувалися всі структурні підрозділи вишу, щоб вони втілювалися у життя на всіх напрямках роботи навчального закладу. Наявність в університетах такої норми як «академічна добросовісність» свідчить про те, що навчальні заклади борються з плагіатом, протидіють корупції, дотримуються кодексу честі навчального закладу. Такий принцип та

така цінність як академічна доброчесність має стати нормою життя для всіх науковців, викладачів, студентів, школярів.

Академічна доброчесність у навчальних закладах характеризується:

- виконанням поставлених завдань, складанням іспитів чесним способом;
- використанням перевірених даних у дослідженні (у курсовій, дипломній роботі, статті, науковому проекті та ін.);
- прагненням уникнути плагіату та відповідальним ставленням до роботи з джерелами.

Студентам та школярам неприпустимо халтурити та намагатися нечесним способом обійти труднощі, які виникають у процесі навчальної діяльності. Насамперед це стосується практики виконання письмових робіт: від поточних есе та творів до виконання великих навчальних завдань: проектних, курсових, дипломних, магістерських робіт. Але чи це розуміють самі молоді люди? Маючи дані соціологічних досліджень, проведених в українських вишах (і, насамперед, на соціологічне дослідження, яке було запроваджено Навчально-науковим центром прикладної соціології «Соціоплюс» у 2023 році в Київському політехнічному інституті ім. Ігоря Сікорського), можна зробити висновок про те, що більшість студентів розуміють всю серйозність старанного навчання (2022 рік – 50,62%); повністю проінформовано про принципи академічної доброчесності – 64,17% студентів; загалом дотримуються правил академічної доброчесності – 46,24%). Але, як вважають самі студенти, приблизно 10% – не дотримуються правил академічної доброчесності. Треба відмітити, що тенденція щодо дотримання студентами норм та правил академічної доброчесності із року в рік зростає. (Так, у 2020 році навчалось з повною віддачою сил – 43,75% студентів, а в 2022 році – вже 50,62%). 71,05% студентів, які були учасниками дослідження вважають, що перевірка на плагіат є доцільною, але 28,95 % – так не вважають [3]. А це майже третина студентів. Подібні результати можна побачити і в інших вишах України. Тому в навчальних закладах потрібно постійно проводити роботу серед студентів, пояснюючи їм, що таке доброчесність, і як вона має відбуватися у виші щодо навчального процесу і яку роль вона має відіграти у житті майбутніх фахівців.

Це розуміють і самі студенти. Так, на питання дослідження: «Які санкції щодо здобувачів освіти у разі виявлення та доведення плагіату у їх академічних текстах (курскових, дипломних, магістерських тощо) Ви вважаєте справедливими?» – студенти КПІ ім. І. Сікорського відповіли так: «Знижувати оцінку» – 61,07%, «незараховувати роботу» – 47,38%, «недопускати до складання іспиту/заліку» – 9,68%, проводити виховну роботу, публічно повідомляти про недоброчесність» – 7,91%; навіть були серед відповідей і такі: «Студентів, які не самостійно виконують роботи, списують, які є недоброчесними, треба «відраховувати ... з вишу» (2,27%). Але були і такі молоді люди, які не змогли визначитися з відповіддю на це питання (15,09%) [3].

Отже, в вишах потрібно і подальше працювати зі студентами, з'ясовуючи мету їх навчання, засоби досягнення якості освіти тощо.

Більшість вчених, громадських діячів, педагогів сходяться на думці, що механізмом протидії явищам не доброчесності можуть бути: Кодекс честі навчального закладу, виконання норм якого є обов'язком для учнів та викладачів. Кодекс честі є набором правил і норм, моральних принципів, за якими має жити академічна спільнота. Згідно з цими правилами і нормами і визначається допустима та неприпустима та чи інша поведінка в академічному середовищі. Сьогодні кодекси честі з'являються у багатьох українських вишах (наприклад, існують вони у Київському національному економічному університеті ім. М. В. Гетьмана, Київському національному технічному університеті «Київський політехнічний інститут» ім. І. Сікорського, Католицькому університеті та ін.). У правилах корпоративної культури Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія» також зафіксовано цю норму. Розроблена Програма розвитку академічної доброчесності, яка затверджена Вченою Радою університету [5]. Студентська спілка університету провела круглий стіл, присвячений цієї проблемі. На всіх факультетах вже сьогодні діє перевірка на плагіат магістерських робіт, дисертаційних досліджень, наукових статей, проєктів тощо.

Таким чином, в українських вишах в сучасних умовах, незважаючи на військовий стан, студенти та викладачі активізують увагу на питаннях, пов'язаних із підвищенням якості освіти, із академічною

добросовістю. Сьогодні важливо, щоб вся академічна спільнота включилася в реалізацію цієї моральної норми у практику навчально-виховного процесу, щоб у навчальних закладах було створено таке культурно-освітнє середовище, яке могло б системно сприяти викориненню корупційної практики у вищій школі України, що, у свою чергу, буде сприяти подальшому розвитку академічного етносу та академічної культури.

Список бібліографічних посилань

1. Фініков, Т. В., Артюхова, А. Є. (ред.). (2016). *Академічна чесність як основа сталого розвитку університету*. Київ, 234 с.
2. Освітній омбудсмен України, (2021). *Академічна добросовість залежить від усіх учасників освітнього процесу* [online]. Available at: <https://eo.gov.ua/akademichna-dobrochesnist-zalezhyt-vid-usikh-uchasnykiv-osvitnoho-protseesu/2021/04/30> [Accessed 04 Oct. 2023].
3. ННЦ ПС «Соціоплюс» КПІ ім. Ігоря Сікорського, (2023). *Опитування здобувачів з питань дотримання норм академічної добросовістості* [online]. Available at: <https://ela.kpi.ua/handle/123456789/51841> [Accessed 04 Oct. 2023].
4. Мельниченко, А. А. (2015). *Політика академічної чесності: досвід університетів США* [online]. Available at: <https://kpi.ua/code-info> [Accessed 04 Oct. 2023].
5. ХГУ «НУА», (2023). *Програма розвитку академічної добросовістості*. Харків.

References

1. Finikov, T. V., Artyukhova, A. E. (eds.). (2016). *Academic honesty as the basis of sustainable development of the university*. Kyiv, 234 p.
2. Educational Ombudsman of Ukraine, (2021). Academic integrity depends on all participants in the educational process [online]. Available at: <https://eo.gov.ua/akademichna-dobrochesnist-zalezhyt-vid-usikh-uchasnykiv-osvitnoho-protseesu/2021/04/30> [Accessed 04 Oct. 2023].
3. NNC PS «Sotsioplus» KPI named after Igor Sikorsky, (2023). Survey of applicants on compliance with norms of academic integrity [online]. Available at: <https://ela.kpi.ua/handle/123456789/51841> [Accessed 04 Oct. 2023].
4. Melnychenko, A. A. (2015). Academic integrity policy: the experience of US universities [online]. Available at: <https://kpi.ua/code-info> [Accessed 04 Oct. 2023].
5. KhSU «NUA», (2023). Academic integrity development program. Kharkiv.